

ИСТОРИЯ ДЖАЗА

Расулов Достон Алишерович

Институт узбекского национального музыкального искусства имени Ю.Ражджиби

ABOUT ARTICLE

Key words: *композитор, джаз, фортепиано, жанр.*

Received: 10.12.2024

Accepted: 15.12.2024

Published: 25.12.2024

Abstract: *В статье акцентируется внимание на общности творческих и исполнительских особенностей формирования джазового искусства. В частности, обсуждаются музыкальные фразы, формы и инструменты, широко используемые в традициях исполнения джазовой музыки, а также их музыкальное значение у всех народов.*

Джаз (англ. jazz) — вид музыкального искусства, развившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с участием элементов афроамериканского и латиноамериканского фольклора.

Джаз как явление зародился на юге США в конце XIX — начале XX вв. и быстро распространился во всех развитых странах. Как мультикультурное явление джаз обогащается различными региональными музыкальными особенностями. На развитие джаза также оказали влияние марширующие оркестры на улицах городов США в праздничные дни, а также военные и танцевальные оркестры. К 1920-м годам популярная музыка и джаз стали для многих почти синонимами, причем американские критики противопоставляли его в первую очередь коммерческой музыкальной индустрии США.

Постоянно меняясь и проходя несколько характерных этапов развития, джаз поднялся до уровня высокого искусства. В 1920—1940-е годы большие джазовые оркестры, состоящие из 20—40 музыкантов, исполняли свинговые танцы.

Экспериментальный, импровизационный джаз и би-боп получили развитие в небольших ансамблях. Современное значение этого термина появилось в 1950-х годах, когда джаз различных течений был объединен в музыкальный жанр, с описанием, которое объединяло разные стили всех эпох. Для большинства разновидностей жанра характерны свинг, вокальная экспрессия, импровизация, опора на риффы, использование ладов с блюзовыми нотами.

Постепенно джаз приблизился к сфере высокого искусства, сохранив контрастную идентичность как популярной, так и академической музыки. Джаз остается влиятельным и поддерживается академическими кругами, фондами фондов и всемирной сетью фестивалей. Наследие джаза широко признано и продолжает влиять на мировую музыкальную культуру.

Слово «джаз» (его вариации: «jas», «jass», «jasz», «jasz», «jaz») появилось как сленговый термин Западного побережья около 1910-х годов. Термин «джаз» впервые был применен к музыке в Чикаго в 1915 году. В своих работах историк джаза Лоуренс Гаши Отмечая, что он не возник в Новом Орлеане, и что ранние джазовые музыканты не использовали его, они добавили те же импровизационные элементы в свою музыку и назвали его «своей собственной версией регтайма». - переместился туда только после того, как стал активно использоваться на севере (в смысле Чикаго) в 1958 году, а с 1958 года Уильям Хоган в архивах Тулейнского университета сотен интервью с джазовыми музыкантами, родившимися в Новом Орлеане между 1885 и 1901 годами. В 2000 году Американское диалектное общество назвало слово «джаз» словом 20-го века.

Один из первых джазовых музыкантов, Гарвин Бушелл, был убежден, что происхождение слова «джаз» принадлежало парфюмерной промышленности. В своей книге 1988 года «Джаз с самого начала» он вспоминал свои ранние годы в музыке: «В те дни парфюмерная промышленность в Новом Орлеане была огромной, потому что ее привезли французы (из старого мира). Они использовали масло жасмина во всех ароматах, чтобы придать силу и энергию. Поэтому, когда что-то было немного «мертвым», они говорили: «Давайте немного его оживим». Примечательно, что похожая фраза позже использовалась в бейсболе. В 1920-х годах Джон Филлипс Соуза предположил, что «джаз» вошел в американский лексикон через водевиль, где все актеры возвращались на сцену в

конце шоу, чтобы дать зажигательный и шумный финал под названием «jazzbo». — это слово, потому что оно состоит из 2 корней — «jazz» и «rich», и, по-видимому, было сокращением от слова «rich» (от английского — «богатый»). Этимологи также указывают на Джаспера, раба-танцора, работавшего на плантациях близ Нового Орлеана в начале XIX века, по прозвищу «Джаз», барабанщика из Миссисипи по имени Чэс Вашингтон в конце XIX века, псевдоним Рэй Чарльз Александр в начале XX века. , Чикагский музыкант Джасбо Браун, дирижер оркестра Нового Орлеана Мистер Разз (англ. Mr. Razz), французское «chasse» (фр. chasse) — плавный танцевальный шаг, в 1830-х годах американский архетипический глагол «sashay» (от англ. — «o 'tooth'»), стал еще одним французским словом «jaser», что означает «бесполезно говорить ради удовольствия слышать свой голос», или арабское означает «очарование». Оно означает «беспорядочный». Тесная связь джаза с афроамериканской культурой побудила других обратиться к африканским языкам для его происхождения: в языке мандинка «jasi» означает «отличный от себя», в то время как в языке луба «jaja» интерпретируется как «причина танцевать». , или темное «yas» означает «быть необычайно живым или энергичным».

«Jazz» предположительно произошел от устаревшего слова «jasm», которое, в свою очередь, произошло от «jism» или «gism». Исторический словарь американского сленга в 1860 году интерпретировал «body» как «дух», «энергия» или «сила», и то же значение с появлением слова «gism» в Оксфордском словаре английского языка в 1842 году — также относится к году. Этимолог Джеральд Коэн, ведущий исследователь происхождения слова «jazz», считает, что слова «gism» и «jasm» не связаны друг с другом, и они могут быть полностью независимыми. «Jism» или его вариант «jizz» (не засвидетельствованный в Историческом словаре американского сленга до 1941 года) также были предложены в качестве прямого источника «jazz». Прямое происхождение от «body» фонологически маловероятно.

Согласно этому предположению, слово «body» является промежуточной формой. Связь между словами «jasm» и «jazz» подтверждается статьей в Daily Californian от 18 февраля 1916 года, в которой используется написание «jaz-m», которое, исходя из контекста и других публикаций того времени, относится к музыкальному жанру, который

Джозайя Холланд в своей книге *Miss Gilbert's Career: An American Story* определяет слово «body».

Как видите, в то время это слово было новым и еще не заняло своего места в речи людей. По другим версиям, «jazz» возник среди белых американцев, а первое печатное использование слова было в области бейсбола в Калифорнии (*San Francisco Evening News*[en]) в 1910-х годах, когда его описывали как «живой», что означает «сильный», «дух сообщества» («Let's jazz this up!» — с английского — «давайте оживим / поднимем настроение!»). Самое раннее известное использование встречается в статье от 2 апреля 1912 года, найденной исследователем Джорджем Томпсоном в 2003 году в цифровых архивах *The New York Times*. Питчер *Los Angeles Angels* Бен Хендерсон рассказал о новом типе броска, который называется джазовой кривой: «В этом году я узнал новый тип броска. Я называю его «джазовый мяч», потому что мяч летит именно так, и с этим ничего не поделаешь». Бейсбол описывался как «энергичный и бодрящий», в него просто играли, и у него не было официального названия. сказал, что узнал об этом термине от своего коллеги Спайка Слэттери (англ. William (Spike) Slattery) в тренировочном лагере в 1913 году.

Можно с уверенностью сказать, что это слово было новым в то время, потому что 6 марта 1913 года Скуп решил прояснить его значение. Спайк услышал эту фразу от исполнителей на одном из шоу по игре в крэпс, которые кричали: «Давай, старый джаз». Арт Хикман, местный музыкант, который в то время был безработным, взял на себя вечерние развлечения лагеря. Среди них была регтайм-группа, которую он основал вместе с другими свободными от работы музыканты, включая игрока на банджо. Именно эта группа основала новый звук, позже названный джазом в лагере. К следующему году этот термин добрался до Чикаго, возможно, благодаря усилиям другого лидера группы, Берта Келли. В 1916 году он появился там под другим названием как *New Orleans Jazz Band*. Несмотря на название группы, это слово не использовалось в Новом Орлеане до 1917 года, как свидетельствуют ранние джазовые музыканты. 5 апреля 1913 года та же газета (*San Francisco Evening Herald*) опубликовала большую статью Эрнеста Хопкинса о значении и написании слова «джаз». Как указывает Оксфордский словарь английского языка, это было явно новшеством: «Существование статьи под названием В похвалу джазу: футуристический новичок“ о новом слове предполагает, что оно было новым в то время».

REFERENCES

1. Makharov N. Становление узбекской национальной композиторской школы. Проблемы современной науки и образования. Moscow, Issue №35 2017. 48-51
2. Makharov N. Navoi rubai in Mustafa Bafoev's vocal series "Ruboiy". Проблемы современной науки и образования. Moscow, Issue №9 2021. 51-60
3. Makharov N.T. The image of Alisher Navoi in the works of Uzbek composers. "Проблемы современной науки и образования", М. 2021.
4. Rakhimova N.K. The importance of teaching cantilena in piano classes. Problems of modern science and education. – Moscow, Issue №2 (171), 2022 (pp. 103-109).
5. Rasulov D.A. Current achievements and shortcomings of modern Estrada and composer's art. Volume 1, Issue 6 of International scientific journal of "Science and Innovation". – 2022.
6. V Khandamian, A Khasanov. Building a Library of Samples (Kontakt) of the Uzbek Traditional Dutar. Eurasian music science journal. Tashkent, Uzbekistan, (1), pp. 45-52.
7. Pieper M. Rhythmisch-stilistische Studien fur Piano, Heft 2, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig.